

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRANDO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: EXPERIÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE FERIDAS DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL

DOI: 10.5281/zenodo.14552087

MOTA, Isabelle Candido¹
CORREIA, Marisa Dibbern Lopes²
HENRIQUES, Bruno David³
BUONICONTRO, Edimara Aparecida⁴
MENDONÇA, Érica Toledo de⁵

Objetivo: Relatar a experiência de reestruturação do ambulatório de feridas da Divisão de Saúde (DSA) da Universidade Federal de Viçosa (UFV). **Contexto:** O ambulatório realiza atendimentos a feridas agudas e crônicas de pessoas da comunidade universitária. **Descrição das atividades:** A reorganização iniciou-se em 2022 e foi finalizada em 2024, sendo conduzida por docentes e estudantes do curso de Enfermagem e equipe de Enfermagem da unidade. Ações realizadas: reorganização e ampliação do espaço físico; reuniões com a equipe multidisciplinar do ambulatório; encontros com representantes de coberturas, para subsidiar a padronização dos produtos usados no serviço; participação em eventos e congressos sobre a temática; treinamento da equipe em laserterapia; aquisição de tecnologias de primeira linha para o tratamento de lesões, como aparelho de laser de baixa frequência e coberturas; elaboração de protocolo de cuidados e manejo de feridas para subsidiar as práticas assistenciais; reelaboração dos formulários de registro fundamentados no processo de Enfermagem; treinamento da equipe da DSA sobre o protocolo; elaboração de materiais educativos para o ambulatório e sala de espera; articulação com projetos de pesquisa e Liga Acadêmica de Feridas para desenvolvimento de ações conjuntas. **Resultados:** verificam-se impactos positivos na ambiência do ambulatório, que se tornou mais espaçoso, acolhedor e educativo, na organização do processo de trabalho, evolução positiva das lesões e satisfação dos pacientes. **Conclusões:** a inovação tecnológica promovida na reestruturação do ambulatório realça este espaço como um cenário de potência para ações integradas de ensino, pesquisa e extensão na universidade e produção de conhecimento no campo de feridas.

Fonte de financiamento: Bolsa de extensão DSA/FACEV.

Conflito de interesse: Não se aplica

Descritores: Ferimentos e Lesões; Assistência Ambulatorial; Enfermagem; Promoção da Saúde.

¹Graduanda de enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: isabelle.mota@ufv.br

² Docente em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: marisa.lobes@ufv.br

³ Docente em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: bruno.david@ufv.br

⁴ Enfermeira da Divisão de Saúde, Universidade Federal de Viçosa. E-mail: edimara.buonicontr@ufv.br

⁵ Docente em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: erica.mendonca@ufv.br